

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLARNING FALSAFIY TAHLILI

Murodillayev Abdulbosit Abduroxim o'g'li

Toshkent farmatsevtika instituti

E-mail: abdulbositmurodillayev9278@gmail.com

tel:+998934677567

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14436110>

Annotatsiya

Ushbu maqola, O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning falsafiy tahlilini taqdim etadi. Yoshlar — jamiyatning kelajagi bo'lib, ularning ta'limi, madaniyati va ijtimoiy faolligi mamlakat rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Maqola, yoshlar uchun zamonaviy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, madaniy va ma'naviy tarbiyani kuchaytirish, ijtimoiy faoliyatni rag'batlantirish va innovatsion fikrlashni rivojlantirish kabi islohotlarning maqsad va vazifalarini ko'rib chiqadi.

Shuningdek, maqola yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda insonparvarlik, erkin fikrlash va milliy g'urur kabi falsafiy asoslarni ta'kidlaydi. Amaliy islohotlar, jumladan, ta'lim sohasidagi yangiliklar, ijtimoiy loyihalar, madaniy tadbirlar, psixologik qo'llab-quvvatlash va karyera rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Xulosa sifatida, maqola O'zbekistonda yoshlar masalasining davlat siyosatining markazida turishini va kelajakda ularning roli qanday ahamiyatga ega bo'lishini ko'rsatadi.

Yoshlar — mamlakatning kelajagi; ularning ma'naviyati, bilim va tajribasi O'zbekistonning yuksak maqsadlariga erishishida muhim omil bo'ladi.

Kalit So'zlar: 1.Yoshlar 2.Dunyoqarash 3.Islohotlar 4.Ta'lim tizimi 5.Madaniy tarbiya 6.Ijtimoiy faoliyat 7.Innovatsion fikrlash 8.Insonparvarlik 9.Erkin fikrlash 10.Milliy g'urur 11.Amaliy islohotlar 12.Psixologik qo'llab-quvvatlash 13.Karyera rivojlantirish 14.Madaniy tadbirlar 15.O'zbekiston 16.Kelajak 17.Jamiyat 18.Ijtimoiy mas'uliyat 19.Raqobatbardoshlik 20.Milliy identitet

Kirish

Yoshlar — har qanday jamiyatning kelajagi va rivojlanishining asosiy kuchidir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar masalalari davlat siyosatining markazida turibdi. Yoshlarning fikrlash tarzi, qadriyatlar va ijtimoiy faolligi mamlakat taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning falsafiy tahlili olib boriladi.

Islohotlarning Maqsad va Vazifalari

Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan islohotlar bir qator maqsadlarni ko'zlaydi:

1. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish: Yoshlarni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlash va ularni global miqyosda raqobatbardosh qilish. Ta'lim sifatini oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llash bu jarayonlarning ajralmas qismidir.
2. Madaniy va ma'naviy tarbiya: O'zbek milliy qadriyatlarini yosh avlodga singdirish, ularni o'z tarixiga, madaniyatiga va an'analariga hurmat bilan qarashga o'rgatish. Yoshlarning o'z

millatiga nisbatan g'urur his qilishlarini ta'minlash va ularni madaniy merosimizni o'rganishga undash zarur.

3. Ijtimoiy faoliyatni rag'batlantirish: Yoshlarni jamiyatda faol ishtirok etishga, ijtimoiy mas'uliyatni his qilishga undash. Ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish, volontyorlik faoliyatida qatnashish orqali yoshlarning mas'uliyatini oshirish zarur.

4. Innovatsion fikrlashni rivojlantirish: Yoshlarni innovatsion fikrlashga, muammolarni yechishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishga o'rgatish. Bu jarayon, yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Falsafiy Asoslar

Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda bir qator falsafiy asoslar muhim rol o'ynaydi:

- Insonparvarlik: Har bir yosh inson o'zligini anglash va o'z potensialini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Insonparvarlik falsafasi yoshlarni shaxs sifatida hurmat qilish va ularga erkinlik berish g'oyasini o'z ichiga oladi. Bu yoshlarni jamiyatda faol ishtirok etishga undashda muhimdir.

- Erkin fikrlash: Yoshlarni erkin fikrlash va tanqidiy munosabatda bo'lishga o'rgatish, ularning dunyoqarashini kengaytiradi va mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshiradi. O'z fikrini ifoda etish va muhokama qilish erkinligi yoshlarning shaxsiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

- Milliy g'urur: O'zbekistonning tarixiy va madaniy merosiga hurmat, yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy identitetini shakllantirishda muhimdir. Bu, o'z navbatida, yoshlarni o'z tarixiga, urf-odatlariga va madaniyatiga nisbatan mas'uliyatli qilishga yordam beradi.

Amaliy Islohotlar

O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan islohotlar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

1. Ta'lim sohasida islohotlar: Innovatsion ta'lim metodlari va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, o'quv dasturlarini yangilash. Ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning malakasini oshirish va yoshlarning ta'lim olish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlash.

2. Ijtimoiy loyihalar: Yoshlar uchun ijtimoiy dasturlar, grantlar va stipendiyalar orqali o'z qobiliyatlarini namoyish etish imkoniyatlari yaratish. Bunday loyihalar yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga va ularni jamiyatda faol ishtirok etishga rag'batlantiradi.

3. Madaniy tadbirlar: Yoshlar o'rtasida madaniy merosni targ'ib qilish, ijodiy musobaqalar va festivallar o'tkazish. Bunday tadbirlar yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga va ularga milliy madaniyat bilan yaqindan tanishtirishga xizmat qiladi.

4. Psixologik va ma'naviy qo'llab-quvvatlash: Yoshlarning ruhiy salomatligini ta'minlash va ularni stress va boshqa psixologik muammolardan himoya qilish maqsadida psixologik yordam ko'rsatish dasturlari ishlab chiqilmoqda. Yoshlarning psixologik salomatliklari ularning shaxsiy va professional rivojlanishiga ta'sir qiladi.

5. Karyera va ishga joylashish: Yoshlarni ishga joylashish va karyera rivojlantirishga tayyorlash. Ular uchun treninqlarda ishtirok etish, malakali mutaxassislar bilan muloqot qilish va amaliyot o'tash imkoniyatlarini yaratish muhimdir. Karyera ko'nikmalarini rivojlantirish, yoshlarning ish bozorida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

6. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish: Yoshlar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot almashish va fikr almashishni rag'batlantirish. Bu, yoshlarning zamonaviy texnologiyalar bilan tanishishi va o'z fikrlarini keng auditoriyaga yetkazish imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi Vaqt va Kelajak

Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar masalalari davlat siyosatining markazida turibdi. Yoshlar uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar, ularning o'z qobiliyatlarini namoyish etish va jamiyatda faol ishtirok etish imkoniyatlarini oshiradi. Yoshlar dasturlari va loyihalari kelajakda yanada samarali bo'lishi uchun muhimdir. O'zbekistonning kelajagi yosh avlodning ta'limi, madaniyati va ijtimoiy faoliyatiga bevosita bog'liqdir.

Bugun insoniyat rivojlanishning yuksak shoqqilariga etdi. Odamlar turmush tarzidagi bunday ozgarishlarga, avvalo, inson omili, uning faolligi, masuliyati va shaxslararo muloqotning umumsayyoraviy miqyosda kengayishi sabab boldi. Shuni alohida takidlash kerakki, axborot texnologiyalarining yuksak darajada rivojlanishi dunyoning turli mintaq va mamlakatlarning yagona iqtisod, ilm va madaniyatga birlashishiga turtki bolmoqda. Bu esa dunyo odamlarini bir-biriga ipsiz boglab qoymoqda.

«Bugun O'zbekistonda yoshlarning ezgu maqsadlarini hayotga tatbiq etishlari uchun zarur barcha sharoitlar yaratilmoqda. Yoshlar muammolari davlat siyosati darajasida hal etilmoqda. 2017 yil 30 iyunda mamlakatimiz yoshlari hayotida yangi sahifa ochildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi, uning asosiy faoliyati yoshlarning barcha tashabbuslarini qollab-quvvatlash va amalga oshirishga qaratildi».

Qishloq yoshlarining ijtimoiy faolligi, ularning jamoat bilan aloqasi, tegishli siyosiy institutlar orqali davlat va jamiyat qurilishi sohalarida ishtiroki hamda mamlakat erkin, demokratik, fuqarolik jamiyati qurilishida faol ishtirok etishi bilan xarakterlanadi. Qishloq yoshlari tarkibi, ularning ong va dunyoqarashi, siyosiy maqsad va intilishlarining qanday yonalishga asoslanishi siyosiy jarayonlarga o'zining tasirini korsatadi. Siyosatning istiqboli nuqtai nazaridan ham uni hisobga olish, siyosiy yonalishni aniq belgilashni taqozo etadi. Ularning siyosiy jarayonlarda ishtiroki, qarorlar qabul qilishdagi orni va roli masalalari davlatning yoshlarga doir siyosatidan kelib shiqadi. Bu sohada joylarda muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Yoshlar ittifoqining joylardagi viloyat, tuman (shahar) bolimlari tomonidan otgan davrdagi faoliyati davomida yoshlarning hayotida ushraydigan turli muammolarni hal etishda muayyan ishlar amalga oshirildi. Ittifoq faollarining mahalliy hokimlik va hokimiyat idoralari rahbarlari bilan bevosita ushrashuvlari tashkil etildi. Bu ushrashuvlar orqali Yoshlar ittifoqi etakshilari tomonidan hokimlik va hokimiyat idoralari rahbarlariga yoshlarning murojaat, shikoyat va xohish-istaklarining etkazilishiga imkoniyat yaratildi. Ushrashuvlar yakuni boyisha tegishli idoralar tomonidan mavjud muammolarni eshish yuzasidan amaliy choralar korilishi tashkil etiladi.

Bizga malumki, 2017 yil 30 iyun kuni Respublika "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV Qurultoyi bolib otdi. Qurultoyda Prezidentimiz ishtirok etib yoshlarning davlat kelajagiga masuliyat bilan yondashayotganligi, erishayotgan yutuqlari bilan o'zbek xalqi faxrlanishini takidlab, bugungi kunda yoshlarni qiynayotgan muammolarga toxtalib otdi. Shuningdek, qurultoyda yoshlarning zamonaviy madaniy qiyofasini boyitish, intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashini yanada kengaytirish, va eng asosiysi yoshlarda vatanga bolgan muhabbatini yanada kushaytirish masalalari dolzarbligi takidlandi.

Prezidentimiz tomonidan Respublika "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati negizida Yoshlar ittifoqi yoshlar tashkiloti tashkil etildi. 30 iyun kuni Yoshlar kuni deb elon qilindi.

Yoshlar ittifoqi yoshlar tashkilotining asosiy maqsadi yoshlarni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik, siyosiy, iqtisodiy va manaviy marifiy sohadagi islohotlarni yanada

takomillashtirish, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlash, Ozbekistonni jahonning rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishida oz hissasini qoshish, yigit-qizlarning manaviy va kasbiy saviyasini yuksaltirish, ularni intellektual va salohiyatli shaxs qilib tarbiyalashda komaklashishdan iborat.

Ittifoq tomonidan bir qator vazifalar belgilab olinib, xususan uyushmagan yoshlarni manaviy-axloqiy jihatdan va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda tarixiy xotira, milliy gurur va ozlikni anglash, roy berayotgan voqealarga daxldorlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuygularini shakllantirish, yoshlarni, xususan uyushmagan yoshlarni diniy-ekstremistik va boshqa buzgunshi tashkilotlar tasiridan, shetdan ommaviy madaniyat niqobi ostida kirib kelayotgan salbiy tasir va tahdidlardan asrash, yoshlar ortasida huquqbuzarlik va jinoyatshilikni profilaktika qilish va oldini olishga komaklashish masalalari alohida belgilab olindi.

Yoshlar ittifoqi yoshlar ijtimoiy harakati boshlangish tashkilotlari va yoshlar etakshilarining oquv yurtlari, tashkilot, korxonalar, muassasalar hayotidagi rolini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Boshlangich tashkilot etakshilari va yoshlar vakillarini oquv yurtlari, tashkilot, korxonalar, muassasalardagi turli jamoatshilik komissiyalari va kollegial organlar azoligiga kiritish orqali ularga yoshlar hayotiga tegishli masalalar muhokamasida bevosita ishtirok etib, yoshlarning fikri, xohish-istaklarini bildirishlariga imkoniyat yaratib berilmoqda.

Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 iyun kuni Ozbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqishga olib shiqish shora-tadbirlari togrisidagi PF 6017 son farmoni qabul qilindi.

Farmonga muvofiq, Ozbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hamda uning Qoraqalpogiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar boshqarmalari va tuman (shahar) bo'limlari tashkil etildi.

Agentlikning asosiy vazifa va faoliyat yonalishlari belgilandi. Bugungi kunda agentlik yoshlar bilan bogliq soha va yonalishlarda yagona davlat siyosatini, strategik yonalishlar va davlat dasturlarini ishlab shiqib, amalga oshirmoqda.

Jumladan, 2021 yil 1 yanvardan boshlab «Yoshlarkelajagimiz» jamgarmasi tashkil etildi. Bunda ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qollab-quvvatlashga, bilim va kasb organishga ehtiyoji va ishtiroqi bolgan, ishsiz yoshlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish boyicha malumotlar bazasi bolgan «Yoshlar daftari» tashkil etildi. Bu yuzasidan mamlakatimizda vazifalar belgilanib, islohotlar amalga oshirilmoqda.

Yoshlar undan ibrat oladi, undan xulosa chiqaradi. Oz hayotlarida qadriyatlarimizning afzalligiga ishonadi va etiqod qiladi. Bu yoshlarni yangi Ozbekistonda olib borilayotgan islohotlarga faol ishtirok etishlariga undaydi. Natijada yoshlar milliy qadriyatlarimizga tayanishni, unga ishonish va etiqodlarini oshirishlari Ozbekistonda oziga xos va mos demokratik jamiyat qurishga yordam beradi.

Eng dolzarb vazifalardan biri milliy, umuminsoniy qadriyatlarga mos xislat va fazilatlarni har bir fuqaro, ayniqsa, yoshlarda shakllantirish, ular manaviy olamini boyitish, yangi uslub va vositalarni milliy tafakkur, ong, dunyoqarashga davr talabidan kelib shiqqan holda ijodiy yondoshishdan iboratdir. Bugun ajdodlarga xos qadriyatlarimiz qayta tiklandi. Bu borada axloq durdonalari, hadis, xalq hikmatlari, xulq-odob qadriyatlari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki manaviy-axloqiy qadriyatlar manaviyatning tarbiyaviy qurolidir.

Tarixiy xotira bugungi kunda jamiyatimiz hayotida roy berayotgan tub ozgarishlar mohiyatini teranroq anglash, istiqbolni korish, xalqimiz mentalitetini tushunish va uni davr talablariga muvofiqlashtirish ushun zarurdir. Shuningdek, bugungi globallashuv jarayoni ketayotgan bir davrda tarixiy ong barkamol avlod shakllanishi va komil inson tarbiyasida asosiy bogin hisoblanadi. Sababi, biz yoshlarni milliy qadriyatlarimiz asosida tarbiyalasak, ular ongiga begona urf-odatlar, yot goyalar singmaydi. Birinshi Prezidentimiz Islom Karimov bu haqda shunday takidlagan edi: «Biz xalqimizning dunyoda xesh kimdan kam bolmasligi, farzandlarimiz bizdan kora kushli, bilimli, dono va albatta baxtli bolib yashashi ushun bor kush va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada manaviy tarbiya masalasi, hesh shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada hushyorlik va sezgirligimizni, qatiyat va masuliyatimizni yoqotsak, bu ota muhim ishni oz holiga ozi bolarshilikka tashlab qoyadigan bolsak, muqaddas qadriyatlarimizga yogrilgan va ulardan oziqlangan manaviyatimizdan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir-oqibatda, ozimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yolidan shetga shiqib qolishimiz mumkin».

Yosh avlod tarbiyasida tarixning, tarixiy xotiraning orni beqiyosdir. Prezidentimiz takidlaganlaridek, Tarix xotirasi – xalqning, jonajon olkaning, davlatimiz hududining xolis va haqqoniy tarixini tiklash milliy ozlikni anglashni, milliy iftixorni tiklash va ostirish jarayonida goyat muhim orin tutadi. Bu sozlarni hesh bir mubolagasiz tarixiy xotiramizni uygotuvshi, millatning haqiqiy tarbiyashisi ekanligini ragbatlantiruvshi hikmatomuz fikrlar deb hisoblash mumkin. Tarixiy voqeligimiz manaviy meros, milliy ananalarimiz, bularning barshasi, barkamol avlodni tarbiyalashda muhim qadriyatlarimizga qaytishdek manaviy zaruriyatga aylanib bormoqda. Tarixning yaratuvshisi, muallifi, ishtirokshisi insonning ozidir. Tarixiy voqelik inson tasavvurida, xotirasida yashaydi.

Ozbekistonning keyingi yuz yil davomida ijtimoiy siyosiy va manaviy taraqqiyotda erishgan barsha yutuqlari, uning kohna Sharq va ilgor Evropa sivilizatsiyalarining ilgor yutuqlarini ozlashtirishi bilan uzviy bogliqdir. Milliy mustaqillik yillarida mamlakatimiz taraqqiyoti yolida paydo bolgan qator muammolar (demokratik institutlarning shakllanishi, taolim tarbiya, tadbirkorlik sohasidagi islohotlarni amalga oshirish yolidagi qiyinshiliklar), sharqona demokratiya togrisidagi noilmiy qarashlarni zor berib targib etish bilan ham bogliqdir.

Ertangi kunimiz egalari yoshlarni masuliyatli, har bir amalga oshirgan bunyodkorlik faoliyati kelajak strategiya ushun muhim platforma ekanligini mohiyatan tushungan kreativ, intellektual inson qilib tarbiyalash barshamiz ushun axloqiy burshdir. SHunki yoshlar ongiga milliylik, marifat, milliy mafkura, imon-etiqod, vatanparvarlik tuygularini tafakkuriga shuqur singdirganimizdagina kozlagan maqsadimizga etamiz. Buning eng muhim va murakkab jihati manaviy tafakkur, axloqiy ong va xulq-odob bilan bogliqdir. Yoshlar xuddi niholga oxshaydi, ularning kelajakda qanday bolishi jamiyat manaviy-marifiy muhitiga bogliq. Hozir eng dolzarb vazifa soglom, manaviy barkamol, siyosiy etuk, huquqiy teran, xalq-millat udum-ananalariga sodiq, Vatan barqarorligini taminlashga qodir, yurtparvar, mehnatsevar, jasoratli va shijoatli, irodali yoshlarni tarbiyalashdir.

Manaviy-axloqiy tarbiya inson kamolotining eng muhim omillaridan biridir. Jamiyat madaniyatsiz, manaviy-axloqiy qadriyatlarsiz yashay olmaydi. Ularni pisand qilmagan jamiyat pirovard-oqibatda tanazzulga yuz tutadi. Jamiyatda soglom muhit bolsa, yoshlar kelajagi, istiqboldagi avlod hayoti, turmush tarzi, xulq-odobi barkamol, sermazmun boladi. Ertamiz

egalari, hayotimiz davomshilari yoshlarimizni barkamol inson qilib tarbiyalash oz ornida talim-tarbiyani uzviy uygunlashtirishni, uning mazmun va shakli, yonalish va uslublarini tubdan takomillashtirishni taqozo qiladi. Yoshlarni zamon talabi darajasida marifatli qilish eng dolzarb vazifadir. SHunki A.Avloniy aytganidek, marifat shijoat, shijoat qalbning matonati, ruhning salomatligidir.

Marifat, manaviyat yuksak maqsad bunyodkor goyalarga asoslanadi. Biz demokratik yangilanish, tezkor axborotlashish davrida yashar ekanmiz, ham manaviy, ham ruhiy poklanishni unutmashimiz lozim. Bu borada diniy madaniyat, manaviy meros va marifatdan ijobiy foydalansak, nur ustiga alo nur boladi. SHunki diniy madaniyat hamda manaviy meros muqaddas boylikdir. Buyuk allomalarimizdan biri Imom Nasafiy Komil inson bolish ushun mukammallikka intilmoq lozim. YAni, yaxshi aql, yaxshi soz, yaxshi axloq, yaxshi bilim va yaxshi amallarni ado etmoq lozim. YAni, kishilarni izzat-hurmat qilmoq, yaxshi axloq bilan ornak bolmoq, adolatli, qanoatli, oriyatli, marifatli, bilimni shuqur egallash, olamni balo-fitna giybatlardan saqlash, kishilar mushkulini oson qilmoq lozim, degan.

Biz islom dinidagi mavjud ijobiy axloqiy qadriyatlardan yoshlarni tarbiyalashda, ularning ijtimoiy masuliyatini oshirishda, talim-tarbiya, milliy-mafkuraviy, marifat-tashviqot ishlarini takomillashtirishda unumli va oz ornida foydalanmogimiz lozim. Yusuf Xos Xojib fikrisha, yaxshilik, ezgulik, mehr-muruvvat faqat aql-idrok egasi dono, bilimdon kishilardan shiqishi mumkin. Chunki dunyodagi barsha yaxshiliklar, ezguliklar idrok tufaylidir, uni ravshanlikka, kamolot va sahovatga eltadi.

Ajdodlar manaviy merosi va axloqiy qadriyatlarga hurmat yosh avlodda bolalikdanoq shakllanmogi lozim. Bu asta-sekin uning qalbidan mustahkam orin olib, manaviy-axloqiy kamolotiga zamin yaratuvshi ruhiy omilga aylanadi. Buning uchun yosh avlodning aql nuri tiniq, bilimdonlikda zukko, anglab olishda tafakkur teran bolishi zarur. Albatta, bu jihatlar tarbiya jarayonida rivoj topadi. Aynan shuning uchun ham maorifni yuksaltirish bilan birga, soglom avlodning kamoloti ushun madaniy-marifiy, tashviqot ishlarining yangicha uslublaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Lekin, afsuski, boshqa bazi sohalarda bolgani kabi manaviy-marifiy maskanlar faoliyati bugungi kun talabi va manaviy ehtiyojiga tola javob bera olmayapti. Manaviy-marifiy ishlarni jonlantirish, axloqiy qadriyatlarni tiklashda respublikada faollik korsatayotgan milliy madaniy markazlarning faoliyati kop islohotlar talab qiladi. Madaniy-marifiy maskanlar muzey, kutubxona, klub, istirohat boglari, madaniyat saroylari, xalq ogzaki ijodi bilan bogliq bolgan tashkilotlar faoliyati hali davr talabiga tola javob berayapti deb aytish qiyin. Masalan: teatrlarda qadriyatlarimiz, manaviy merosimiz, yosh avlod kamoloti bilan bogliq sahna asarlari juda kam. Kino sanati sohasida milliy manaviyatni aks etdiruvshi filmlar, ayniqsa, bolalarbop filmlar kam yaratilmoqda. Radio va zangori ekran orqali berilayotgan sharqona ertak, rivoyat yoki boshqa asarlar juda oz.

Kutubxonalarning faoliyati, va olib borilayotgan tarbiyaviy, marifiy ishlarni davr talabi, ayniqsa yoshlarning manfaati, ehtiyoji, qiziqish, intilishini hisobga olgan holda uyushtirish lozim. Buning ushun kutubxona, muzey, madaniy manaviy muassasa va tashkilotlar zamonaviy texnologiya va axborot tarmoqlari, internet vositalari bilan tola taminlanishi bolishlari, oz faoliyatini faqat oquv maskanlari bilan emas, balki turli jamoatshilik tashkilotlari, oila, mahalla, ayniqsa Yoshlar ittifoqi yoshlar tashkiloti bilan uzviy bogliq holda olib borish lozim. Shuningdek, marifiy-mafkuraviy tadbirlarni faqat shahar, tuman markazlari, oquv maskanlaridagina emas, balki uzoq hududlardagi qishloq yoshlari orasida ham otkazish

maqsadga muvofiqdir. Masalan, sanat, muzey, va sanat galereyalaridagi estetik zavq va manaviy oziq beruvshi asarlarning koshma korgazmalarini uzoq hududlarda tashkil etish yoshlarimiz ongi-shuuriga gozallikni, nafosatni singdirishda oz mevasini beradi. Buning ushun qishloqlardagi klub, madaniyat saroylar va kutubxona, muzeylar ishini jonlantirish, tamirlash, kerakli jihozlar bilan taminlash lozim. Kutubxona faqatgina axborot markazi bolib qolmasdan, balki ilmiy, madaniy, marifiy maskan vazifasini otishi shart. Buning ushun kutubxonalar zamon talabiga javob beradigan zaruriy, zamonaviy, kitoblar bilan taminlangan bolishi kerak. Shuningdek, kutubxonalarda oquv-uslubiy qollanmalar, oqituvshi-murabbiylarning maruza matnlari, bilan boyitilsa nur ustaga alo nur bolardi. Kutubxonalarda kitobxonlar ushun turli tadbirlar otkazish, allomalar asarlarini organish, asar mualliflari bilan ushrashuvlar otkazish lozim. Bu ishda milliy madaniyat markazlari va mutasaddilar aniq yonalish andozasini olishlari zarur. Shunda ijobiy natijaga erishish mumkin. Bu borada yurtimizda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Yosh kitobxon, Yosh kitobxon oila tanlovlarini otkazish yolga qoyilib, yoshlarimizni ozlikni anglash, milliy va umuminsontiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bugungi kundagi yoshlarda kelajakka, ishonsh tuygusi kushli. Ularda gayrat, shijoat, yangilikka intilish bor. Inson doimo mukammallikka intiladi. Mukammallik deganda biz aqlan etuk, jismonan baquvvat, teran fikrlilikni anglaymiz. Insonda jism bilan ruh birligi, jismoniy tarbiya bilan tafakkur tarbiyasi ozaro bogliqdir.

Insonlarning bebaho boyligi bolgan sogliqni saqlash, yoshlarni jismoniy, ruhiy va manaviy kamol toptirish, buning ushun, avvalo, soglom turmush tarzini shakllantirish, aholining tibbiy ekologik madaniyatini oshirish lozim.

Xulosa

Yangi O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan islohotlar, mamlakatning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu islohotlar yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy faoliyatini oshirishga va milliy identitetini mustahkamlashga xizmat qiladi. Falsafiy jihatdan, bunday yondashuv yoshlarni nafaqat bilimli, balki ma'naviy jihatdan ham yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan.

Ushbu islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, O'zbekistonning kelajagi yorqin bo'ladi, va yoshlar jamiyatning faol va mas'uliyatli a'zolari sifatida o'z o'rnini egallaydi. Yosh avlodni tarbiyalash va ularga kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish — bu faqat davlatning vazifasi emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyati hamdir. Yoshlar — mamlakatning kelajagi; ularning ma'naviyati, bilim va tajribasi O'zbekistonning yuksak maqsadlariga erishishida muhim omil bo'ladi. Ijtimoiy mas'uliyatini oshirish yoshlar kamolotidagi asosiy vazifadir.

Qolgan Masalalar va Takliflar

Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda quyidagi masalalarni ham hisobga olish zarur:

1. Yoshlar bilan bevosita muloqot: Yoshlar fikrlarini eshitish va ularning g'oyalarini amalga oshirishda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratish. Yoshlar o'z fikrlarini erkin ifoda eta olishlari uchun platformalar tashkil etish.
2. O'zaro hamkorlik: Davlat, jamoat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish. Yoshlarning ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun ko'mak berish.
3. Xalqaro tajriba: Jahon tajribalaridan foydalanish va O'zbekistonda ularni joriy etish. Boshqa mamlakatlarning muvaffaqiyatli dasturlarini o'rganish va ularni moslashtirish.

4. Innovatsion yondashuvlar: Yoshlar uchun innovatsion g'oyalar va loyiha takliflarini rivojlantirish. Ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida startaplar va yangi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash.
5. Ota-onalar va o'qituvchilar roli: Ota-onalarning va o'qituvchilarning yoshlarni tarbiyalashdagi roli muhimdir. Ularni tarbiyalashda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish va yoshlarning huquqlari, majburiyatlari haqida xabardor qilish zarur.
6. Madaniy tadbirlarni kengaytirish: Madaniy tadbirlar orqali yoshlar o'rtasida o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish va ularni ijtimoiy hayotga jalb qilish. Madaniyatni rivojlantirish va yoshlarning ijodiy salohiyatini ochish uchun imkoniyatlar yaratish.

Yuqoridagi masalalarga e'tibor qaratish orqali O'zbekistonda yoshlar dunyoqarashi yanada mustahkamlanadi va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar jamiyatning kelajagi, shuning uchun ularga beriladigan imkoniyatlar va ta'sirlar har doim diqqat markazida bo'lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – C. 202-206.
2. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 4. – C. 23-29.
3. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 7. – C. 161-167.
4. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
5. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 7-13.
6. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 2. – C. 9-13.
7. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 4. – №. 1. – C. 58-64.
8. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – T. 7. – №. 2. – C. 131-136
9. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.

10. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
11. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
12. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
13. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
14. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
15. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
16. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.